

SISTEMA MILK RUN: APLICADO A TEORIA DOS GRAFOS: O ESTUDO DE UMA ROTA

DANIEL SILVA CRUZ (FATEC ZONA LESTE) daniel.cruz5@fatec.sp.gov.br
JAQUELINE ALVES DA SILVA (FATEC ZONA LESTE) jaqueline.silva67@fatec.sp.gov.br
JOÃO PEDRO PORTO FERREIRA (FATEC ZONA LESTE) joao.ferreira33@fatec.sp.gov.br
REGINA PROFESSOR DOS SANTOS (FATEC ZONA LESTE) regina.santos2@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar o cenário competitivo da logística de entrega, retratar o que é o Milk Run e analisar seu funcionamento, suas principais vantagens e definir a função de cada setor na aplicação do método juntamente como a teoria dos grafos tornando o sistema muito mais eficiente tendo em vista que o método Milk Run é muito utilizado pelas empresas em razão de reduzirem os custos operacionais transformando se em um diferencial competitivo.

É de suma importância à execução de uma gestão eficiente dos canais de distribuição, realizando diferentes estratégias para suprir a necessidade da demanda e reduzir custos sem prejudicar a qualidade do serviço.

Conclui-se que o conhecimento do cenário competitivo pode auxiliar os gestores logísticos a terem uma melhor visão que possibilite o desenvolvimento de estratégias que efetivamente tragam um valor agregado na logística de entrega através do Milk run, contribuindo assim para agilidade e rentabilidade do negócio.

Palavras-chave: *Milk run, Grafos, Sistema, Distribuição.*

ABSTRACT

This article aims to analyze the competitive scenario of delivery logistics, portray what Milk Run is and analyze its operation, its main advantages and define the function of each sector in the application of the method together with the graph theory making the system very more efficient in view of the fact that the Milk run method is widely used by companies because it reduces operating costs, becoming a competitive advantage.

It is of utmost importance to carry out an efficient management of the distribution channels, carrying out different strategies to meet the need for demand and reduce costs without impairing the quality of service.

It is concluded that the knowledge of the competitive scenario can help the logistics managers to have a better view that allows the development of strategies that effectively bring an added value in the delivery logistics through the Milk run, thus contributing to business agility and profitability.

Keywords: *Milk run, Graphs, System, Distribution.*

1. INTRODUÇÃO

Comumente denominada distribuição ou logística de saída, a logística de entrega refere-se à movimentação de produtos acabados desde o local onde são armazenados até seus consumidores finais. (BOWERSOX; CLOSS, 2001; ALMEIDA; MARCONDES, 2014).

O crescimento populacional das grandes metrópoles conseqüentemente incentiva o aumento da demanda dos pedidos de produtos, trazendo dificuldades na distribuição, por isso é preciso pensar em uma sistemática mais eficaz para auxiliar e minimizar este gargalo.

O Milk Run é um sistema muito utilizado na logística de distribuição, pois as empresas procuram um diferencial competitivo.

Na logística de entrega o principal objetivo do sistema Milk Run é agregar valor na cadeia de suprimentos, minimizar o estoque, desperdícios e custos logísticos.

Reduzindo assim o tempo de resposta a demanda de mercado, proporcionando um gerenciamento mais eficiente sobre as mercadorias utilizadas e uma maior frequência de abastecimento, melhorando o planejamento e a programação da produção. (MOURA E BOTTER, 2002).

Neste cenário, esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: “Como uma empresa pode reduzir os custos, através de um modelo de distribuição eficiente como o Milk run?”.

O objetivo geral é analisar o cenário competitivo da logística de distribuição.

Os objetivos específicos incluem: analisar o sistema Milk Run e seu funcionamento, suas principais vantagens e sua aplicação aos grafos tornando o sistema muito mais eficiente.

O estudo desse trabalho foi baseado em metodologia de pesquisa bibliográfica e analítica com a aplicação do modelo de exercício fundamentado que simula uma rota de Milk run realizada através da utilização de grafos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MILK RUN

O sistema Milk Run surgiu no período da primeira revolução industrial, e seu significado é “corrida do leite”, o que é sinônimo de agilidade no transporte do processo de coleta e entrega da produção de leite, onde pequenos produtores não tinham como manter os altos custos de entrega de produção e refrigeração nos estoques, então eles uniram suas cargas para um único caminhão coletar as garrafas de leite nas fazendas e fazer a entrega nas casas das pessoas. (Faias, 2018)

Milk Run é um sistema, que foi desenvolvido a partir do Sistema Toyota de Produção, ou Toyotismo, que tinha como objetivo o conceito do just-in-time, que prega redução de estoques e eficiência na produção. (FAIAS, 2018)

O Milk Run é considerado um ciclo de transporte de entrega entre empresas e clientes, com sua coleta programada diretamente da empresa, diferenciado do sistema tradicional, onde cada empresa deve se responsabilizar pelo transporte de entrega, o sistema Milk Run age de forma que uma transportadora recolhe os produtos necessários, com a empresa responsabilizada pelo coleta e entrega. O cliente recebe de uma vez todo o material que necessário. Exemplo: a indústria automobilística precisa de várias peças de diversos fornecedores para montar um carro. O coletor se encarrega de buscar em cada fornecedor os pedidos do cliente e fazer a entrega. “Podemos dizer que ela passa de porta em porta, até chegar ao destino final.” (CARDOSO, 2008).

No sistema de coleta programada, Milk Run, os veículos utilizados para o transporte das peças aumentam sua capacidade de entrega, otimizando a rota. O objetivo é minimizar os custos de transporte com a distribuição. Com o sistema de coleta Milk Run, o transporte das peças para a

montadora será feito apenas quando for solicitado e na quantidade necessária. Assim, a montadora não receberá quantidade acima do que foi programada para a coleta. O intuito do sistema de coleta programada de peças é: agregar valor na cadeia de suprimentos, minimizando estoques e perdas. Incentivando a produção de lotes menores, otimizando o ciclo de produção, de maneira o trabalho pode-se produzir conforme a demanda real.

De acordo com SHINGO (1996). Desta forma, permite-se, mais rapidamente, responder às flutuações da demanda e facilitar o planejamento e programação da produção da empresa.

2.2 FUNCIONAMENTO DO MILK RUN

O sistema Milk Run organiza as rotas, o horário, o tipo e a quantidade de mercadoria que veículos diferentes devem transportar. Pois o estoque é repostado com frequência dispensando grandes investimentos em armazenamento, infraestrutura e equipe, diminuindo também o desperdício de materiais. Por isso é necessário ter um bom planejamento logístico. Para o funcionamento eficiente do sistema de coleta programada Milk Run é necessário um conjunto de ações integradas como:

- **Planejamento Industrial:** É necessário um planejamento entre a equipe de logística do fabricante e o operador logístico, para ser feita a escolha entre quais fornecedores será viável incluir no processo de coleta programada.
- **Operador Logístico:** Irá receber informações das equipes de logística, para definir esquema de transporte e dados que poderá agendar, realiza o contato com fornecedores, coleta e gerencia o transporte, até a chegada ao destino final. "É um sistema de coleta programada, utilizando apenas um veículo para realização do transporte, sendo realizado geralmente pelo operador logístico, coletando em alguns fornecedores, e as entregando no destino final". (ALVARENGA, 2010)
- **Fornecedor:** O mesmo irá se preparar com base nas informações, compartilhadas pelo operador logístico, importante especificar sempre a quantidade de peças ou produtos que devem ser coletados ou entregues. Em algumas indústrias, como a indústria de automóvel, é realizado o recolhimento dos componentes pelos fornecedores, podendo ser efetuado pela própria empresa, gerando uma rota, com quantidades de componentes, peças ou produtos necessários para cada fornecedor, gerando melhor capacidade dos veículos de transporte (MOURA e BOTTER 2002).
- **Recebimento de materiais:** A organização irá receber as peças ou produtos, realizando distribuição para produção na indústria ou vendas de produtos no comércio.
- **Emissão de recibo de entrega:** Trabalhando com o máximo de atenção nas informações enviadas referente à coleta e abastecimento, conforme a necessidade de cada cliente. O cliente determina sua necessidade via EDI (Eletronic Data Interchange ou Intercambio Eletrônico de Dados), depois de transmitidas as informações o fornecedor abastecerá cada cliente conforme seus produtos ou peças forem consumidos ou utilizados. Quando o estoque do cliente atingir certo limite, o fornecedor saberá destas informações e poderá abastecê-lo apenas com a quantidade necessária via sistema.

Para este sistema funcionar de forma eficaz é necessário que fornecedor e cliente estejam em sincronia, cada um tendo plena ciência de suas responsabilidades e demandas.

O sistema Milk Run é abrangente, seu funcionamento consiste em um processo predefinido de entregas.

Comparativo do modelo de sistema Milk Run.

Fonte: Marin, Helleno, Simon (2017).

Conforme apresentado na figura 1 no procedimento normal cada fornecedor envia de forma individual a mercadoria para o cliente. No sistema Milk Run o coletor sai da empresa do cliente passando por uma rota agendada com antecedência pelo operador logístico para recolher o material em cada fornecedor e levar ao cliente, como vemos ele começa pelo fornecedor A, seguindo pelo B, C e D e no final para seu destino final que seria o cliente. A rota é organizada de acordo com as proximidades das empresas e rotas a serem realizadas, e para que tudo ocorra conforme programado, todo o processo é definido com antecedência, os materiais são previamente separados, aguardando a coleta para serem levados ao seu destino final.

Este sistema tem sido praticado por diversas empresas, em especial do ramo automobilístico. Pois o sistema de coleta programada Milk Run permite um maior controle sobre o material realmente necessário e utiliza abastecimentos mais frequentes, trabalhando assim com lotes menores, tendo como consequência a redução de estoques. (ALVARENGA, 2010)

2.3 ROTEIRIZAÇÃO

A roteirização dentro do Milk Run torna-se essencial para que o caminho entre os locais de coleta seja realizado de maneira eficiente. A roteirização é o planejamento estratégico para a rota de entrega de algum produto e suas quantidades e, de acordo com Ballou (2006, p.190), isso representa o tempo que as mercadorias têm durante um percurso e que dependendo da demanda, reflete o número de fretes que podem ser realizados por um determinado veículo.

Ballou (2006, p.190), ainda cita que há muitos problemas que uma roteirização possa ter e que a

exigência do cliente em relação à entrega aumentou e como principais problemas, temos: a redução dos custos de transportes; a melhora na qualidade dos serviços ao cliente; a descoberta dos melhores roteiros em relação aos modais selecionados e por fim, a distância do local do produto coletado até seu local de entrega. Tudo isso é imprescindível para que uma roteirização obtenha sucesso, e que a tomada de decisão deve ser eficiente.

De acordo com Stabelini (2019) uma roteirização, se feita com cuidado e um bom planejamento, consegue agregar a redução de custos relacionados à frota de uma empresa, como a diminuição do consumo de combustível e a distância entre as entregas. Mas a roteirização pode contar com o auxílio de softwares, o que deixa o automatizado e menos trabalhoso, tendo como benefícios:

- Definição e a otimização da rota selecionada;
- O software analisará e determinará o que pode ser feito de acordo com o tamanho da frota e a capacidade dos veículos;
- Irá sugerir quais os veículos corretos para a rota, seguindo as especificações da sua carga;
- Planejará as entregas e irá conceder a rota estabelecida.

2.4 DISTRIBUIÇÃO

Segundo Bowersox e Closs (2001, apud Almeida e Marcondes, 2014), conclui-se que a distribuição física é quando há a movimentação de produtos em sua fase final, ou seja, acabados, como entrega para os clientes, relacionando com a área de marketing, na qual o cliente é o destino final do processo de distribuição.

A Distribuição também pode ser enxergada como uma parte da vantagem competitiva de uma empresa, pois segundo a TOTVS (2020), a distribuição é um setor que faz parte da *supply chain* de uma empresa, e que a sua atividade correta pode tornar a logística eficiente. Dito isto, é importante o planejamento dos fretes e da roteirização das entregas, pois é a distribuição eficiente que fará com que o cliente tenha um pensamento positivo em relação a uma empresa e a confiança em seu trabalho, agregando valor ao negócio praticado.

Pontes e Albertin (2017) dizem que a distribuição física atua com um papel importante para geração de valor ao cliente, na qual se a entrega for melhor, o cliente responderá de maneira mais rápida, o que ajudará na redução do *lead time* e assim ajudará na flexibilidade nos prazos de entrega. Porém Pontes e Albertin (2017) ainda afirmam que a distribuição gera valor se ela tiver custos competitivos, pois assim, o cliente poderá enxergar a sua empresa como um potencial parceiro de entregas, mas, além disso, é de suma importância analisar o que os seus clientes mais valorizam em um sistema de distribuição.

2.5 TEORIA DOS GRAFOS

Um grafo é um conjunto finito não vazio de vértices e suas possíveis ligações. Ele é representado formalmente como uma dupla $G = (V, A)$. Onde V é um conjunto não vazio de vértices e A é o conjunto de arestas (ligações entre os vértices). As arestas são representadas por um conjunto de pares não ordenados de elementos de V .(SZWARCFITER, 1988).

No grafo, os vértices podem ser associados a objetos do mundo real, Quando são representados graficamente os vértices são pontos ou círculos. Onde possuem um grau que é definido pelo seu número de vértices que estão conectados a ele. (DIESTEL, 2005).

As ligações entre os vértices do grafo são as arestas, representadas por linhas, curvas ou retas, conectadas aos vértices, representando sua ligação. As ligações representam o caminho entre duas cidades, entre várias outras possibilidades. Dependendo o que as arestas representam podem possuir valores para representar dados como a distância entre dois locais. (HARTSFIELD, 1990).

Um passeio entre dois vértices de um grafo é a passagem pelos vértices e arestas que os separam sendo que o número de arestas define o tamanho do passeio. Este processo define todos os vértices e arestas percorridos, com exceção dos grafos simples, onde não é necessário listar as arestas devido à existência de no máximo uma ligação entre cada par de vértices. O passeio é chamado de trilha, se nenhuma aresta se repetir, é chamado de caminho. Um passeio com o vértice de partida e destino iguais é chamado de caminho fechado e se não houver arestas repetidas é denominado como circuito. Um ciclo é um circuito que não possui vértices repetidos. (BALAKRISHNAN, 2005)

Um grafo conectado é assim chamado quando existe um passeio entre todos os seus vértices, ou seja, partindo de qualquer um dos vértices é possível atingir todos os outros (DIESTEL, 2005).

A Figura abaixo apresenta um grafo conexo.

Fonte: Educ.fc.ul. (2012).

2.6 REDE DE TRANSPORTE

Uma rede de transporte é conjunto de rotas específicas de transporte de pessoas ou mercadorias que se interligam em uma determinada região, definindo uma relação de caminhos entre pontos específicos, onde circula algum modo definido de transporte formado por um conjunto determinado de nós e arcos. Os nós são geralmente os pontos de maior relevância da rede de transporte, a ligação entre nós são chamadas de arcos. (NOVAES 1989)

O caminho mínimo é a obtenção de uma rota, interligando os nós de uma rede, de um ponto de origem até um ponto de destino, cujo tamanho total seja mínimo numa rede qualquer, dependendo das

variáveis desse caminho, pode existir vários outros caminhos entre os nós, denominados como origem e destino. Entre os caminhos diversos aquele que tem o peso menor é chamado de caminho mínimo. Este peso nada mais é que a somatória dos valores dos arcos que constituem o caminho e estes valores podem ser o tempo, o trajeto percorrido ou um valor aleatório no arco. (VOLMIR, 2016).

O algoritmo de Dijkstra resolve o problema do caminho mínimo num grafo dirigido, ou não dirigido, com arestas de peso não negativo.

Escolhido um vértice como origem da busca, o algoritmo calculará o caminho mínimo deste vértice para todos os demais vértices do grafo.

É uma solução em tempo computacional $O([m+n] \log n)$ onde m é o número de arestas e n é o número de vértices. O algoritmo de Dijkstra é uma solução para o problema do caminho mínimo de origem única do grafo. (VOLMIR, 2016).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo desse trabalho foi baseado em metodologia de pesquisa bibliográfica e analítica com a aplicação de um estudo matemático utilizando o modelo de exercício fundamentado que simula uma rota de entrega através do caminho mínimo utilizando o algoritmo de Dijkstra aplicado à teoria dos grafos, no sistema Milk Run.

O objetivo do exercício fundamentado é demonstrar matematicamente a importância e os impactos de uma roteirização eficiente e eficaz, que é um elemento essencial para o equilíbrio do gerenciamento de rotas através do sistema Milk Run.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 EXERCÍCIO FUNDAMENTADO

No quesito rotas é necessário calcular o menor caminho, de maneira que possa agilizar a distribuição e diminuir custos logísticos na operação. No exemplo a seguir utilizaremos o método de Dijkstra para determinarmos o menor caminho entre os fornecedores e a montadora, por fim estabeleceremos a rota coordenada do sistema Milk Run para aumentar a eficiência da nossa rota de entregas.

Considere:

Os fornecedores (B,C,D,E, e F) no grafo abaixo produzem os mesmo produtos por preços idênticos e que o fornecedor H é o único que tem um material específico e essencial para a montadora, desta forma o critério de escolha será a menor rota entre fornecedores e a montadora.

Fonte: Autores (2020).

1º Passo determinar Origem x Destino

Escolhido a origem o algoritmo calculará o caminho mínimo desta origem para os outros caminhos possíveis.

Origem = Fornecedor H

Destino = Montadora

Depois resolveremos todos os nós ligados, sempre escolhendo o menor caminho.

Fixamos o ponto zero na tabela Origem x Destino.

Início H

Nó	Destinos							
	Forn. H	Forn. B	Forn. C	Forn. D	Forn. E	Forn. F	Forn. G	Mont. A
-	0	-	-	-	-	-	-	-
Forn. H								

Fonte: Autores (2020).

A seguir iremos fazer as resoluções de todos os nós.

Resolver o nó de início H

Fonte: Autores (2020).

Resolver os nós ligados a H(G)

Fonte: Autores (2020).

Resolver os nós ligados a H(E)

Fonte:Autores (2020).

Resolver os nós ligados a H(F)

Fonte:Autores (2020).

Resolver os nós ligados a $H(C)$

Fonte: Autores (2020).

Resolver os nós ligados a $H(B)$

Fonte: Autores (2020).

Resolver os nós ligados a H(D)

Fonte:Autores (2020).

Desta maneira foram escolhidos os seguintes fornecedores:

Fonte:Autores (2020).

Agora podemos estabelecer o menor caminho na rota de entregas do sistema Milk Run.

Fonte: Autores (2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de novos desafios em relação às entregas de mercadorias, e manter a eficiência de tempo e reduzindo custos logísticos, surge à ideia de utilizar o Sistema Milk Run como uma ferramenta que pode otimizar a distribuição de mercadorias.

No desenvolvimento deste estudo é perceptível que o sistema Milk Run é eficaz, e é muito utilizado por empresas no ramo automobilístico, pois agrega valor à empresa e proporciona economia com a armazenagem de peças, pois as mesmas são recolhidas de forma programada, geralmente por uma empresa responsável por fazer esse transporte e entrega-lo ao cliente. É um diferencial importantíssimo no atual mercado competitivo, pois possibilita a redução de custos, proporcionando um aumento significativo nos lucros.

O estudo referente aos grafos incluiu uma revisão referente à sua estrutura e a avaliação do algoritmo de Dijkstra para conhecer melhor as formas utilizadas para resolução de uma rede de transporte e distribuição.

De acordo com o exercício realizado neste artigo percebe-se que a roteirização dentro do Milk Run torna-se essencial para que o caminho entre os locais de coleta seja realizado de maneira eficaz e eficiente, pois a roteirização é o planejamento estratégico para a rota de entrega e isso representa o tempo que as mercadorias têm durante um percurso e que dependendo da demanda, reflete o número de fretes que podem ser realizados por um determinado veículo.

Conclui-se que o conhecimento do cenário competitivo na distribuição pode auxiliar os gestores logísticos a ter uma melhor visão em que possibilite o desenvolvimento de estratégias que

efetivamente tragam um valor agregado na logística de entrega através do sistema Milk Run, contribuindo assim para a rentabilidade do negócio.

Os resultados deste estudo não podem ser generalizados por estarem restritos ao contexto do caso delimitado, mas podem servir de referência para outras pesquisas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ao professor Célio Daroncho por nos auxiliar na realização desta pesquisa e também aos amigos e colegas que fizeram parte dessa caminhada.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcio Vieira de; MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro. **A distribuição física como recurso estratégico de fabricantes de bens de consumo para a obtenção da vantagem competitiva**. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rausp/v49n4/0080-2107-rausp-49-04-0656.pdf>. São Paulo. Acesso em: 25 out. 2020.

ALVARENGA, R.L. **Milk-Run**. Disponível em: <<https://universodalogistica.wordpress.com/2010/02/08/milk-run/>> Acesso em 08 de out de 2020;

BALAKRISHNAN, V. K. **Schaum's outline of theory and problems of graph theory**. New York: McGraw-Hill, 2005.

BALLOU, Ronald H.. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. São Paulo: Artmed Editora S.A., 2006. 617 p. Tradução por: Raul Rubenich;

BOWERSOX, Donald J. CLOSS, David J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2001;

CARDOSO, Patricia Alcantara; JÓ, Mayra Yumi. **A prática do Milk Run no fornecimento a indústria automobilística do Brasil**. In: IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Anais. Niterói-Rj. 2008;

DIESTEL, Reinhard. **Graph Theory**. 3. ed. Berlin: Springer-Verlag Heidelberg, 2005. EUC.FC.UL. **Conexos**. [S.I],[S.d.]. Disponível em:<<http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2001/icm33/conexos.htm>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

EQUIPE TOTVS (Brasil). Equipe do Erp Totvs. **Como fazer uma roteirização de entregas eficiente?** 2020. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/atacadista-distribuidor/roteirizacao-de-entregas/>. Acesso em: 25 out. 2020.

EUC.FC.UL. **Conexos**. [S.I],[S.d.]. Disponível em: <<http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2001/icm33/conexos.htm>>>. Acesso em: 11 nov.2020.

- FAIAS, Otávio. **Milk run vantagens e desvantagem** Disponível em: <<https://blog.bluesoft.com.br/milk-run-vantagens-e-desvantagen>>. Acesso em 12 de out de 2020.
- HARTSFIELD, Nora; RINGEL, Gerhard. **Pearls in graph theory**. Boston: Academic Press, 1990.
- MOURA, D. A.; BOTTER, R. C. **Caracterização do Sistema de Coleta Programada de Peças, Milk Run**: RAE eletrônica 2002. Disponível em: <<http://www.rae.com.br/eletronica>> Acesso em: 12 out.2020;
- NOVAES, Antonio Galvão - *Sistemas logísticos: transporte, armazenagem e distribuição física de produtos*. São Paulo: Edgard Blücher, 1989.
- PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe; ALBERTIN, Marcos Ronaldo. **Logística e Distribuição Física**. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. 218 p.
- SHINGO, Shigeo. **Sistemas de produção com estoque zero: o sistema shingo para melhorias contínuas**. Rio Grande do Sul: Bookman, 1996;
- STABELINI, Delton. **O que é roteirização e porque é fundamental para a sua empresa**. 2019. Disponível em: <https://blog.texaco.com.br/ursa/o-que-e-roteirizacao/>. Acesso em: 25 out. 2020.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz. **Grafos e algoritmos computacionais**. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
- VOLMIR, Eugênio Wilhelm: **Problema do caminho mínimo**. Departamento de Engenharia de Produção UFPR 2016. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~volmir/PO_II_10_caminho_minimo.pdf>. Acesso em 12 de nov.2020